

DAFNA DUMORIER QALAMIGA MANSUB “REBEKKA” (“REBECCA”) ROMANIDAGI TOPONIMLARNING INGLIZ TILIDAN O‘ZBEK TILIGA TARJIMASI MUOMMOLARI

Igamberdiyeva Laylo G‘ulomjon qizi¹

Solijonov Juraali Kamoljonovich²

¹Termiz davlat universiteti

Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati yo‘nalishi talabasi

email:layloigamberdiyeva69@gmail.com

O‘zbekiston, Surxondaryo, Termiz

²Termiz davlat universiteti

email: stuard_redman@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6504239>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma‘qullandi: 23- aprel 2022

Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO‘ZLAR

toponimlar, ingliz-o‘zbek
tarjima,
lingvokulturologiya,
tarjima turlari,
transliteratsiya,
leksikologiya .

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Dafna Dumorier tomonidan yozilgan “Muhabbat qissasi” turkumidagi “Rebekka” romani tarkibidagi toponimlarning ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjimasini va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan kitobxonning uni anglashi uchun ta’sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan joy nomlari to‘qima bo‘lgani tufayli oldin ularning asardagi vazifasi hamda o‘sha joyda yuz beradigan voqealar yordamida o‘ylab topilgani, so‘ngra uni lingvistik qoliplarga solingan tanlangan toponimlar teksturali bo‘lganligi sababli, ularning asardagi vazifasi geografik nomlar nomlaridan oldin o‘ylab topilgan va keyin allaqachon til modellariga kiritilgan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o‘zbek tiliga o‘girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilingan [1].

Leksik muammolar har doim tarjimaning eng markaziy nuqtalaridan biri bo‘lib kelgan: biz tarjimaning onomastik muammolari sifatida atama doirasini cheklashimiz kerak. Dafna Dumorier romanini tarjima qilish jarayoni shu qadar, inson satrlarga chuqur kiruvchi va munozaraliki kuchli stilistika olamida yashashi mumkin. Romanning so‘z qurilishi oldiga ulkan izlanish va tahlillarni talab qiladigan ulkan vazifalarni qo‘ydi. Bunda romanda keltirilgan toponimlarni ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilish jarayonida yuz bergan o‘zgarishlar tahlil

qilinadi. Toponimlar geografiya, tarix bilan chambarchas aloqada rivojlanadi. Toponimiya til tarixi (tarixiy leksikologiya, dialektologiya, etimologiya va boshqalar)ni tadqiq etishda muhim manba hisoblanadi, chunki ba’zi toponimlar (ayniqsa, gidronimlar) arxaizm va dialektizmlarni o‘zgartirmasdan barqaror saqlab qoladi, ko‘pincha muayyan hududda yashagan xalqlarning substrat tillariga borib taqaladi. Toponimlar xalqlarning tarixiy o‘tmishi xususiyatlarini jonlantirishga, ularning joylashish chegaralarini belgilashga, tillarning o‘tmishdagi tarqalish

hududlarini, madaniy va iqtisodiy markazlar, savdo yo'llari geografiyasini tavsiflashga yordam beradi. Toponimlarning amaliy transkripsiyasi, ularning dastlabki asosga ko'ra hamda bir xil yozilishi, boshqa tillarda berilishi Toponimlarning amaliy jihati hisoblanadi

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

“Toponomika”(lotincha “topos”-“joy”,“onoma”-“ism”)- jo'g'rofiy nomlarning paydo bo'lishi, rivojlanishi, o'zgarishi va to'g'ri yozilishini o'rganuvchi fan. “Toponomika” (yun.“topos”-“joy” va “onyma”-“ism,nom”)- onomastikatt joy nomlari(geografik atoqli nomlari)ni, ularning paydo bo'lishi yoki yaratilish qonuniyatlarini, rivojlanish va o'zgarishini, tarixiy etimologik manbalari va Grammatik xususiyatlarini, ularning tuzilishini, tarqalish hududlarini hamda atalish sabablarini o'rganuvchi bo'lim.[9]Toponimlar va antroponimlar adabiy asar qahramonlarining obrazlarini yaratishda, uning asosiy mavzu va motivlarini joylashtirishda, badiiy vaqt va makonni shakllantirishda ishtirok etadi, nafaqat mazmun-faktik, balki subtekst ma'lumotlarini ham beradi. Matnning g'oyaviy-estetik mazmunini ochish, ko'pincha uning yashirin ma'nolarini ochish. “Adabiy matnga semantik jihatdan yetarli bo'lmagan holda kirib kelgan to'g'ri nom undan semantik jihatdan boyitilgan holda chiqadi va ma'lum assotsiativ ma'nolar majmuasini qo'zg'atuvchi signal vazifasini bajaradi”. Birinchidan, to'g'ri ism fe'l-atvorning ijtimoiy mavqeini, millatini ko'rsatadi va ma'lum bir tarixiy va madaniy haloga ega; ikkinchidan, muallif modalligi har doim qahramonning u yoki bu nomini tanlashda, uning etimologiyasini hisobga olishda namoyon bo'ladi, to'g'ri nomlar

ularning o'zaro ta'sirida matnning onomastik makonini tashkil qiladi, ularni tahlil qilish ularning dinamikasidagi asarning turli personajlari o'rtasida mavjud bo'lgan bog'lanish va munosabatlarni ochib berishga, uning badiiy olami xususiyatlarini ochib berishga imkon beradi. Semantik jihatdan murakkab bo'lgan o'ziga xos nom badiiy matnning nafaqat izchilligini, balki semantik ko'p o'lchovlilikini yaratishda ham ishtirok etadi. Bu muallifning niyatini amalga oshirishning eng muhim vositalaridan biri bo'lib xizmat qiladi va katta miqdordagi ma'lumotni jamlaydi. “Asarda keltirilgan har bir toponimlar allaqachon belgi bo'lib, faqat u qodir bo'lgan barcha ranglar bilan o'ynaydi.Joy nomlari adabiy matnning asosiy birliklaridan biri, eng muhim belgi vazifasini bajaradi, u sarlavha bilan birga asar o'qilishi bilan yangilanadi. Bu, ayniqsa, sarlavha pozitsiyasini egallagan va shu bilan o'quvchi e'tiborini u chaqirgan qahramonga jalb qilganda, ayniqsa uni asarning badiiy olam Pida ajratib turadigan holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi . [2]

NATIJALAR

Bizning ishimizning maqsadi Dafna du Maurierning “Rebekka”romanidagi o'ziga xos joy nomlarni (toponimlarni) o'rganishdir. “Rebekka” romanning joy nomini qo'yishning o'ziga xos xususiyatlari va qoliplarini tahlil qilish va aniqlash muallif niyatini to'liqroq ochib berish, muallif uslubining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Asarda joy nomlari ma'nolari va uning funktsiyalari o'rtasidagi bog'liqlik, shuningdek har bir joyning bir-biriga bog'liqligi o'rganildi. Til fanida ismlar, unvonlar, nomlarga bag'ishlangan maxsus bo'lim, tilshunoslik tadqiqotlari yo'nalishi onomastika mavjud. Onomastika bir

qancha bo'limlarga ega bo'lib, ular an'anaviy ravishda tegishli nomlar toifalariga ko'ra ajralib turadi. Joy tegishli bo'lgan nomlar toponimlar tomonidan o'rganiladi. [3]

MUHOKAMA

Manderley-Angliyaning janubida joylashgan (ko'pincha bu yerda muallif yashaganligi uchun Kornuoll deb aytiladi va Xitkokning moslashuvida aniq ko'rsatilgan) Manderli odatiy qishloq mulkidir: u oilaviy meros bilan to'ldirilgan va katta uy xodimlari tomonidan boshqariladi va ma'lum kunlarda jamoatchilikka ochiq. Rebekka yozganida Manderlining ichki qismi uning xonalari va Miltonning Birinchi jahon urushidagi "katta uy tuyg'usi" haqidagi xotirasiga asoslanganligini aytdi. Uni Dafna Dumorierning "Rebekka" romanida "Arvohlar uyi" deb atalgan. Uyning go'zalligiga qaramay, Manderlining bekasi bo'lgan bosh qahramon, noma'lum hikoyachi, Maksning birinchi xotini (titul Rebekka) o'limi tufayli bu haqda halokat muhitini his qiladi va Rebekkaga ishora qilinadi. Manderley saroyida uni arvohi bor ded o'ylaydi. [4]

Ingliz tilida: *Last night I dreamt I went to Manderley again.* [8]

Monta Karlo-Montekarlo — Monakodagi shahar, Moviy qirg'okda joylashgan. Aholisi 13,2 ming kishi. O'rta dengiz bo'yidagi port. Iqlim kurorti. Xalqaro turizm va bank operatsiyalarining yirik markazi. O'zining kazinolari bilan dunyoga tanilgan. Kema ta'mirlash korxonalari, opera teatri, nafis san'at muzeyi bor. [5]

Ingliz tilida: *What would I be today if I had not gone to Monte Carlo with Mrs Van Hopper?* [8]

"Kot d'Azur"- Moviy qirg'oq, Fransiya Rivyerasi — Fransiyaning O'rta dengiz bo'yidagi tog'li sohil qismi. Sharqda Italiya chegarasidan g'arbda Frejyus qo'ltig'igacha davom etgan. Shim.dan Dengiz bo'yi Alp tog'lari bilan to'silgan. Qirg'oqdari qoyali, manzarali qo'ltiq ko'p. Yozi issiq, quruq; qishi yumshoq, serquyos. "Kot d'Azur" nomini Stiven Lijard o'zining 1887 yil dekabr oyida nashr etgan "La Kot d'Azur" kitobida bergan. d'Or, u Dijonda o'sgan joy. [6]

Ingliz tilida: *"Every summer, Mrs Van Hopper stayed at the Hotel Cote d'Azur, the biggest and most expensive hotel in Monte Carlo."* [8].

London—"London"—Buyuk Britaniyaning poytaxti, mamlakatning muhim siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazi. Temza daryosining quyi oqimida, Shimoliy dengizdan 64 km masofada, London havzasi deb ataluvchi tekislikning markaziy qismida joylashgan. Poytaxt atrofidagi shaharlar Siti bilan ma'muriy jihatdan alohida metropolitan grafligi qilib ajratilgan. Katta Londonni tashkil etadi. Aholisi 7 mln kishi (1999). Iqlimi qishi yumshoq, yozi unchalik issiq bo'lmagan dengiz iqlim. [7]

Ingliz tilida: *"Billy met Maxim de Winter in London."* [8]

XULOSA

Maqoladagi nomlar badiiy adabiyotning asosiy quroli sifatida aytiladigan so'z, romandagi joy nomlari ya'ni toponimlar romandagi voqealarning yuz beradigan sahnasi hisoblanadi. Ularning vazifasi orqali tanlanadi. Toponimlarni tarjima qilish jarayonida e'tiborli bo'lish talab etiladi. Har bir toponim o'zining ma'lum bir o'z mohiyatiga ega. Ba'zida asarning asliyat tilida keltirilgan toponimlarni tarjima tiliga o'girish

shartmas.Ularning o'z holicha qolgani maqsadga muvofiq.Joy nomlarini tarjima qilishda faqat harf va tovushlarda o'zgarish bo'ladi.Tarjima sifatiga ta'sir o'tqazmaydi.Toponimlarni tarjima qilishning ikki xil usuli mavjud bo'lib, ulardan birinchisi – transliteratsiya usulidan foydalangan holda so'zning shaklini tarjima tiliga o'girib qo'yish yoki

uning mazmunidan kelib qilib chiqib, semantik ma'nosini tarjima qilish. Mazkur asardagi toponimlarni faqat transliteratsiya orqali orfografik transformatsiyalarni amalga oshirgan holda o'zbek tiliga o'girish o'rinli deb topildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kamoljonovich, Solijonov Juraali. "JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.1 (2022): 334-343.
2. SOLIJONOV JURAALI KAMOLJONOVICH FINAL QUALIFICATION WORK«ENGLISH-UZBEK TRANSLATION PROBLEMS OF THE NOVEL "HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE" BY J. K. ROWLING»
3. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Toponimika>
4. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Manderley>
5. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Montekarlo>
6. <https://www.britannica.com/place/Cote-dAzur>
7. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/London>
8. <https://warfields.ru/uz/lie/dafna-dyu-more-skachat-epub-rebekka-dafna-dyumore-o-knige-rebekka-dafna/>
9. Dafna Dumorier. "Rebekka"romani 2009-yil nashr
10. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Toponimika>
11. <http://www.merriamwebster.com/dictionary/querulous>
12. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI"("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:" СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
13. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI"ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
14. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(1), 334-343.<https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>